

RELATÓRIO

Re.Data

Rede para a Gestão de
Dados de Investigação

workshop

FUNDAMENTOS DA CURADORIA DE DADOS

especialização para bibliotecários de
dados e profissionais de informação

25 DE JUNHO

Nova School of Business and Economics

visitem-nos
www.redata.pt

FCCN

serviços
digitais
fct

fct
Fundação
para a Ciência
e a Tecnologia

PRR
Programa de Recuperação
e Resiliência

REPÚBLICA
PORTUGUESA

Financiamento
pela
União Europeia
NextGenerationEU

30 de julho de 2025

Re.Data

Rede para a Gestão de
Dados de Investigação

Título	Relatório do Workshop Fundamentos da curadoria de dados: especialização para bibliotecários de dados e profissionais de investigação (1.ª ed.)
Versão	1.0
Tipo	Relatório
Nível de disseminação	PU – Público
Work Package	WP3
Organização responsável	UMINHO
Data	30/07/2025
Autores	Pedro Príncipe, Anabela Duarte
Revisores	Antónia Correia
Aprovado por	Pedro Principe
Consórcio	

Índice

INTRODUÇÃO	3
RESUMO DO EVENTO	4
PROGRAMA	5
AVALIAÇÃO DE SATISFAÇÃO E MONITORIZAÇÃO DOS RESULTADOS DA FORMAÇÃO	7
CONCLUSÕES	9

Ficha Técnica do Evento

Data e Hora:	25 de junho de 2025 10h00-18h00
Local:	Nova School of Business and Economics – Universidade Nova de Lisboa
Organização:	Consórcio Re.Data
Formadores e Comissão organizadora	Pedro Príncipe (UMinho), Ana Inácio (NOVA FCSH), Paula Moura (UMinho), Antónia Correia (UMinho), Elis Santos (NOVA FCT), André Vieira (UMinho), Ana Alves Pereira (NOVA FCT), Cátia Carvalho (NOVA FCSH)
Informações:	https://redata.pt/cursos/workshop-fundamentos-da-curadoria-de-dados-especializacao-para-bibliotecarios-de-dados-e-profissionais-de-informacao-1a-ed

INTRODUÇÃO

Este relatório tem por objetivo congrega toda a informação relativa à realização do **Workshop ReData - Fundamentos da curadoria de dados: especialização para bibliotecários de dados e profissionais de investigação (1.^a edição)**, que teve lugar na **Nova School of Business and Economics – Universidade Nova de Lisboa**, no dia 25 de junho de 2025, entre as 10h00 e as 18h00.

Este workshop destinou-se a bibliotecários de dados e profissionais de informação cujas atividades englobassem o apoio a atividades de investigação e manifestassem necessidade de desenvolver as suas competências ao nível da curadoria de dados.

Está inserido na componente de especialização profissional para curadores de dados, gestores de repositórios e administradores de dados, no âmbito do **Roteiro de Formação**¹ do projeto Re.Data.

Para além do objetivo de capacitar os profissionais envolvidos no suporte à gestão e curadoria de dados, pretende, de forma mais abrangente, fomentar uma rede colaborativa que sustente a evolução contínua das práticas e competências nestes domínios de intervenção.

A participação neste workshop congregou elementos de várias instituições, cumprindo desta forma o propósito de fomentar uma rede de profissionais cada vez mais alargada.

Como previsto no roteiro de formação, foi desenvolvido um inquérito que inclui questões sobre a clareza dos objetivos de aprendizagem, a qualidade e a utilidade dos recursos de aprendizagem, dos formadores e das atividades na formação.

Serão demonstrados os resultados de participação e os níveis de satisfação no cumprimento dos objetivos a que se propôs esta ação, extraído para tal, os dados dos inquéritos de satisfação fornecidos aos participantes após o término do workshop, bem como os números relativos a candidaturas, seleção e participantes finais, decididos após avaliação criteriosa realizada pela comissão organizadora.

¹<https://doi.org/10.5281/zenodo.15224664>

RESUMO DO EVENTO

O Workshop teve lugar na Nova School of Business and Economics – Universidade Nova de Lisboa, no dia 25 de junho de 2025, entre as 10h00 e as 18h00. Esta data foi escolhida também com o intuito de otimizar a participação por parte dos bibliotecários, uma vez que nos dois dias seguintes (26 e 27 de junho) esta instituição acolheu o 6º Encontro das Bibliotecas de Ensino Superior.

Após ampla divulgação, foram recebidas 54 candidaturas, das quais foram selecionados 42 participantes, após uma avaliação criteriosa pela comissão organizadora do Consórcio Re.Data. Todos os participantes selecionados (42) foram notificados, tendo desistido de participar 10, pelo que participaram efetivamente na ação de formação 32 candidatos selecionados.

Destinou-se a um público alvo composto por profissionais de apoio às atividades de investigação, com enfoque em profissionais das bibliotecas e arquivos, sem exclusão de outras áreas de apoio à investigação como a comunicação e gestão de ciência e a investigação.

Desenvolveram-se atividades que foram de encontro aos seguintes pontos: i) definição do papel do curador de dados, ii) curadoria de dados em perspetiva, iii) o valor da atividade da curadoria de dados e iv) aplicação da CURATED checklist².

O processo de registo e boas-vindas dos participantes, durante o qual foram feitas as apresentações dos oradores e participantes, teve início pelas 10h00.

A sessão iniciou com uma proposta de dinâmica de grupo, simultaneamente lúdica, mas estruturada em objetivos planeados para a formação. Este tipo de ação mais criativa teve como objetivo tornar o ambiente mais descontraído, proporcionando uma atmosfera que permitiu uma maior interação.

Em seguida, intercalou-se momentos de exposição com outros de maior interação entre participantes e oradores e foram disponibilizados aos participantes materiais de preparação para a formação, elementos essenciais para a dinamização da discussão sob a temática da curadoria.

Seguindo o modelo *flipped classroom*, os participantes tiveram oportunidade de visualizar vídeos com testemunhos na primeira pessoa de curadores de dados de Portugal, Suíça e Estados Unidos da América, e slides das apresentações planeadas,

permitindo uma familiarização dos conteúdos a ser explorados na sessão presencial, para além de um conjunto de documentação de suporte, disponibilizados na plataforma Next Cloud do Re.Data (<https://box.redata.pt/>). Foi ainda preparada uma atividade pré-workshop, que consistiu num exercício de reflexão, onde foram solicitadas aos participantes respostas a questões formuladas em documento partilhado a partir do mote “Curadoria de dados em perspetiva – o que faz um curador de dados?”. Este exercício permitiu evidenciar as visões dos participantes e promover um *brainstorming*, abrindo também aos formadores a possibilidade de irem de encontro às dúvidas e/ou convicções do grupo sobre os temas apresentados. Todos os materiais disponibilizados neste workshop poderão ser reutilizados em edições posteriores e serão disponibilizados no website Re.Data, tendo sempre associada uma licença CC BY.

PROGRAMA

- 10h00-10h45 | Registo e boas-vindas com dinâmica de grupo
- 10h45-11h30 | Introdução à curadoria de dados: conceitos, técnicas e atividades
- 11h30-12h30 | O que faz um curador de dados? Exemplos práticos
- 12h30-13h00 | Apresentação da *checklist* **CURATED**
- 13h00-14h00 | Almoço
- 14h00-16h00 | Sessão prática em grupo com aplicação da *checklist* CURATED
- 16h00-16h30 | Pausa para café
- 16h30-17h30 | Discussão sobre lacunas e desafios para o desenvolvimento de competências
- 17h30-18h00 | Encerramento

REGISTOS DE IMAGENS DAS ATIVIDADES

Sessão prática em grupo com aplicação da *checklist* CURATED

Resultados da discussão sobre lacunas e desafios para o desenvolvimento de competências

AVALIAÇÃO DE SATISFAÇÃO E MONITORIZAÇÃO DOS RESULTADOS DA FORMAÇÃO

Dos 32 participantes, 25 responderam ao questionário de satisfação.

A percentagem de satisfação geral ronda os 64% com a classificação mais alta, e 36% com classificação de bom. Conclui-se por um grau de satisfação elevada a nível geral.

1. Grau de Satisfação Geral

Na sua maioria (76%) os participantes consideraram de excelência a qualidade dos formadores, com uma elevada percentagem (76%) a mostrar-se com vontade de participar em futuras ações.

2. Qualidade dos Formadores

3. Grau de probabilidade de participação em futuras ações de formação

Ao nível da disseminação, os resultados são também muito positivos com uma elevada percentagem (60%+ 32%) a considerarem que esta foi excelente e muito boa, respetivamente.

4. Nível de disseminação da ação

Os participantes demonstraram, no questionário, um elevado grau de satisfação, sendo, no entanto, veiculada a necessidade de ser explorada mais amplamente a componente prática, com exemplos reais e utilização das ferramentas *in loco* - “Operacionalização de depósito de dados em diferentes ferramentas”; “ver um ato de curadoria a ser feito no momento para colocar dúvidas no imediato”; “demonstração das tarefas de curadoria com exemplos práticos”; “questões éticas e legais são de suma importância”.

Todas estas sugestões serão alvo de atenção pela organização e consideradas para a próxima edição, num espírito de melhoria contínua. No entanto, a organização denota que o nível de experiência dos profissionais com sistemas de gestão e publicação de dados, como repositórios digitais de dados, era muito baixa ou mesmo inexistente, o que explica alguns dos comentários.

Destacamos alguns comentários que refletem o espírito dos participantes no fim da formação - “Workshop foi bem-apresentado; “mais formações deste tipo, com carácter

prático, serão necessárias para capacitar as equipas das bibliotecas”; “Continuem com o bom trabalho”.

CONCLUSÕES

O workshop cumpriu com sucesso os seus objetivos de formar e sensibilizar profissionais para as práticas de curadoria de dados, com alto grau de satisfação e um grande envolvimento ativo por parte dos participantes.

Ficou patente a necessidade urgente de mais ações desta natureza, para as quais o projeto Re.Data está particularmente focado e empenhado.

A comunidade de profissionais interessados e capacitados está a aumentar, a criar relações interpares e a comunicar. Nota-se um elevado interesse no tipo de formações previstas no roteiro de formação do projeto ReData, fruto de uma boa coordenação e disseminação nos canais de comunicação, mas também dos resultados positivos que os participantes veiculam nas suas próprias redes de trabalho.